

АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ ТУШУНЧАСИГА ДОИР

Алиев Олимбек Айбекович

Андижон давлат университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585584>

Аннотация: Мақолада бугунги кунда жамият, инсоният ижтимоий ҳаётида ва дунё сиёсий майдонида глобал муаммога айланиб улгурган ахборот хавфсизлиги тушунчаси хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: ахборот хавфсизлиги, ахборий-сиёсий хавфсизлик, ахборот таҳдиди, ахборот уруши

Бугунги кунда ахборот хавфсизлиги, ахборий-сиёсий хавфсизлик жамият ва халқаро сиёсий майдондаги, шу билан бирга, инсоният ҳаётидаги барқарорликни сақлашнинг энг асосий фактори тарзида бўй кўрсатмоқда. Шунингдек, дунё сиёсий сахнасидаги тез-тез кўзга ташланаётган турли информацион хуружлар глобал муаммога айланиб улгурди. Бу эса ахборот хавфсизлиги масаласи ва у билан боғлиқ муаммолар ҳамда жараёнларни илмий ва амалий тадқиқ этишни тақозо этмоқда.

Ахборий-сиёсий хавфсизлик деганда фуқаролар, давлат ва жамиятнинг муҳим ҳаётгий манфаатларини сиёсий соҳада ички ва ташқи ахборот таҳдидларидан ҳимоя қилиш билан боғлиқ комплекс муаммолар тушунилади. Уни янада яққолроқ ифодаладиган бўлсак, улар қуйидагилардир:

биринчидан, фуқаролар, жамият ва давлатнинг манфаатларини умум қабул қилинган хавфсизликларини таъминлашга қаратилади;

иккинчидан, ахборотларнинг тезлик билан ривожланиб бориши сиёсий соҳада ташқи ва ички таҳдидларга қарши ахборотлардан фойдаланиш имкониятларини излаш ва топиш мажбуриятини юклайди[1].

Ахборот хавфсизлигини қуйидагича таърифлаш мумкин: бу социум ҳолати бўлиб, бунда давлат, жамият ва шахсга нисбатан ахборот маконидаги тартибли ва стихияли равишда вужудга келадиган ахборот оқимлари орқали бўладиган таҳдиддир. Ахборот хавфсизлиги деганда – шахс, жамият ва давлат ҳаётгий муҳим манфаатларининг ахборот уруши, интервенция ҳамда дезинформация тазйиқларидан ҳимояланганлиги тушунилади. Ахборот хавфсизлигининг моҳияти давлатнинг ахборот ресурсларини сақлаш, ахборот соҳасида шахс ва жамиятнинг қонуний ҳуқуқларини ҳимоялашдан иборатдир.

Ахборот хавфсизлиги объектларига ахборот ресурслари, уларнинг шаклланиш, тарқалиш ва фойдаланиш тизими, инфраструктураси, тизим фаолиятини таъминловчи ташкилий ва иқтисодий механизмлар кирди.

Ахборот хавфсизлиги ресурслари давлатнинг ҳужжатлар шаклидаги (кутубхона, архив, фонд) ахборотлари, компьютер дастурлари, билим ва ахборот манбалари ҳамда бошқа ташкилот турларидан иборат.

Ахборот хавфсизлигига таҳдид деганда эса, шахс, жамият ва давлатнинг ахборот соҳасидаги манфаатлари йиғиндиси сифатида миллий манфаатларни амалга оширишга тўсиқ бўлаётган, шунингдек, жамият ахборот муҳитининг фаолиятига, сақланишига ва тараққиётига зарар етказишга бевосита имкон яратувчи омил ёки омиллар мажмуи тушунилади[7]. Унинг қуйидаги турлари мавжуд:

Ахборот – ахборот алмашув регламентининг бузилиши (ахборотни ноқонуний тўплаш ва ундан фойдаланиш; ахборотни атайлаб нотўғри тарқатиш; ахборотни ноқонуний равишда ахборот тизимидан кўчириш; ахборотни ўғирлаш).

Математик-дастурий: вирус дастурларини қўллаш; ахборот тизимидан маълумотни йўқотиш ва модификация қилиш.

Жисмоний: ахборот ва алоқаларни қайта ишлаш воситаларини йўқотиш ҳамда ахборот технологияларини издан чиқариш; аппарат ва дастур очқич калитларини ўғирлаш; жисмоний, математик-дастурий ва ахборот хавф солиш мақсадида шахсга бўлган тазйиқ.

Радиоэлектрон: ахборот ва маълумотлар тарқатиш тармоқларидан ахборотларни тўхтатиб қолиш; бошқарув тизими ва алоқа тармоқларини радиоэлектрон усул билан издан чиқариш.

Давлат, жамият ва шахс манфаатларини бундай таҳдидлардан ҳимоя қилиш айнан ахборот хавфсизлигини таъминлаш орқали амалга оширилади.

Ахборот хавфсизлигининг таркибий қисмлари сифатида қуйидагиларни кўрсатса бўлади:

- 1) ахборот маконининг хавфсизлиги ҳолати, бу ҳолатда у давлат, жамият ва фуқароларнинг манфаатлари йўлида шаклланади ва ривожланади;
- 2) ахборот инфраструктураси хавфсизлиги ҳолати, бу ҳолатда ахборот ўз мақсадига биноан аниқ ишлатилади ва ишлатилиш чоғида тизимга салбий таъсир кўрсатмайди;
- 3) ахборотнинг ўзини хавфсизлиги ҳолати, бу ҳолатда унинг пинҳонийлиги, бутунлиги, қулайлиги каби хусусиятларининг бузилиши анча қийинлашади ёки умуман бузилмайди[7].

Ҳозирги давр сиёсий фанларида давлат ахборот сиёсати деганда ахборотларни яратиш, тарқатиш, сақлаш, фойдаланиш кабиларни мувофиқлаштирадиган меъёрий актлар, қоидалар, сиёсий амалиётлар

йиғиндиси тушунилади[4.13]. Шунингдек, давлат ахборот сиёсати яна баъзи манбаларда қуйидагича таърифланади: “давлат ахборот сиёсати – бу давлат ва фуқаролик жамияти манфаатларини қондиришга ва улар ҳамда уларнинг вакиллари ўртасидаги ижодий конструктив мулоқотларни таъминлашга қаратилган ахборотларни ишлаб чиқиш ва тарқатишга боғлиқ бўлган инсонлар ҳаётининг фаолиятларининг алоҳида соҳасидир”[6].

Давлат ахборот хавфсизлиги – бу ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолдаги давлатнинг конституциявий тузуми, суверенитети, ҳудудий бирлигини ҳимоя қилишдир. Давлат ўз функцияларини амалга ошириш жараёнида қуйидаги давлат ахборот хавфсизлиги сиёсатига оид ишларни амалга оширади:

- давлат ва жамият ахборот хавфсизлигига таҳдидларни ва прогнозларни объектив тарзда ҳар томонлама таҳлил этади, уни таъминлашнинг чоратадбирларини ишлаб чиқади;
- қонун ишлаб чиқариш ва ижроия ҳокимиятлари органларини мамлакат ахборот хавфсизлигига нисбатан таҳдидларни олдини олиш ва бартараф этиш ишларини ташкил этади;
- жамоатчилик ташкилотларининг аҳолини жамиятдаги ижтимоий аҳамиятга эга ҳодисалар тўғрисида объект равишда ахборотлар олишига, жамиятни бузилган ва ишончсиз ахборотлар олишдан ҳимоялашга қаратилган фаолиятларини қўллаб-қувватлайди;
- ахборотларни ҳимоялаш соҳасида сертификатлаш, лицензиялаш кабиларни амалга ошириш воситаларида ахборотлар ҳимояси воситаларини ташкил этиш, ривожланиши, улардан фойдаланиш, экспорт ва импорт қилиш устидан назоратни амалга оширади;
- мамлакат ҳудудида ахборотлашиш ва ахборотларни ҳимоя қилиш воситаларини ишлаб чиқарувчиларга нисбатан турли рақобатлардан ҳимоялаш, ички бозорни сифатсиз ахборотлашиш ва ахборот воситаларини кириб келишига қарши чоралар кўради;
- жисмоний ва юридик шахсларга жаҳон ахборот ресурслари ва глобал ахборот тармоқларига кира олишлари учун шарт-шароитлар яратиб беради;
- давлат ахборот сиёсатини шакллантиради ва амалга оширади;
- ахборот хавфсизлиги соҳасида давлат ва нодавлат ташкилотларининг фаолиятларини бирлаштирирган ҳолда давлат ахборот хавфсизлигини таъминлашга оид дастурлар ишлаб чиқиш ва уларни қўллашни ташкил этади.

Умуман олганда, ахборот соҳасида пайдо бўлган ижтимоий муносабатларни мувофиқлаштиришнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш давлатнинг ахборот хавфсизлиги соҳасидаги энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади[2].

Ҳозирги даврга келиб давлат ахборот хавфсизлиги сиёсатини амалга ошириш воситасида ҳал қилинадиган зиддиятлар пайдо бўлди:

1) давлатга нисбатан ахборот жамиятининг ривожланиб бориши билан фуқароларнинг ахборотлар билан таъминланиши, айниқса уларнинг эркин равишда ахборотлар олишига оид талаблар кучайди. Хусусан, интернет тармоқларида ҳужжатлар юбориш, турли тўловларни амалга ошириш, давлат ва ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан фуқароларга ахборотлар етказиш, давлат ва маҳаллий ҳокимият органларининг аҳолига хизмат кўрсатиши миқёслари йилдан йилга кенгайиб бормоқда.

Ахборот технологияларининг ривожланиши натижасида ахборотларнинг беҳисоб оқимлари жуда ҳам кўплаб техникавий қурилмалар, айниқса, мобил алоқалар воситасида узатилмоқда. Бошқа томондан қараганда, давлат ҳокимияти органлари ўз фуқароларини ахборотлар олиш очиқлигини таъминлаш чораларини кўришдан ташқари фуқароларнинг яна бошқа қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини таъминлаш учун шарт-шароитлар яратиб бериши лозим. Ахборотлар ўзаро алоқалари давлат томонидан мувофиқлаштирилмаса, фуқаролар ҳаётининг барча жиҳатларида пайдо бўлган муаммолар шахс, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоялаш, шахснинг шахсий ҳаёти дахлсизлиги каби соҳаларни ҳам издан чиқариши, бу билан миллий хавфсизликка зиён етиши мумкин.

2) бошқа томондан қараганда, глобаллашув жараёнлари авж олиб бормоқда, жаҳон миқёсида турли субъектлар ва уларнинг суверенлаштириш жараёнлари кучаймоқда[5]. Глобаллашув жараёнлари янги ахборот технологияларини жорий этиш жараёнларини тезлаштирмоқда, халқаро ахборотлар алмашинуви ўта мураккаблашиб бормоқда. Глобаллашув жараёнида давлат томонидан ахборотлар оқимларини назорат қилишини қийинлаштириб, бу билан давлат суверенитети ва мамлакат ҳудудий бирлигига таҳдид солмоқда.

Ахборотларни йиғиш, улардан фойдаланиш ва тарқатишда давлат томонидан чеклаш ва таъқиқлаш воситасидаги мувофиқлаштиришларни етарли эмаслиги миллий манфаатлари ва фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини тўлиқ таъминланмаслигига, кибержиноятларни кўтайишига

сабаб бўлади. Бу ҳақда таниқли олим Н.Н.Куняев қуйидагиларни ёзган эди: “глобал ахборот майдонини ривожланиши давлат ва унинг фуқароларини бошқа давлатлар ёки террорчи ташкилотлар тажовузлари ахборот соҳасида янгидан янги ҳуқуқий ва ташкилий мувофиқлаштирилишларга мажбурлайди” [3].

Ўзбекистонда давлат мустақиллигига эришганидан кейин миллий ахборот хавфсизлиги тизими шаклланди, унга доир қонунчилик ва давлат сиёсати ривожлана бошлади. Мамлакатда бу соҳага оид категориялар пайдо бўлди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 12 декабрда қабул қилинган “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонунининг 12-моддасида ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсати қуйидагича таърифланган:

“Ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсати ахборот соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган бўлади ҳамда шахс, жамият ва давлатнинг ахборот борасидаги хавфсизлигини таъминлаш соҳасида давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг асосий вазифалари ҳамда фаолият йўналишларини, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари ва бошқа нодавлат нотижорат ташкилотларининг, фуқароларнинг ўрни ва аҳамиятини белгилайди”.

Шунингдек, қонуннинг 14-моддасида жамиятнинг ахборот борасидаги хавфсизлигига оид тушунча қуйидагича талқин этилади:

“Жамиятнинг ахборот борасидаги хавфсизлигига қуйидаги йўллар билан эришилади:

демократик фуқаролик жамияти асослари ривожлантирилишини, оммавий ахборот эркинлигини таъминлаш;

қонунга ҳилоф равишда ижтимоий онгга ахборот воситасида руҳий таъсир кўрсатишга, уни чалғитишга йўл қўймаслик;

жамиятнинг маънавий, маданий ва тарихий бойликларини, мамлакатнинг илмий ва илмий-техникавий салоҳиятини асраш ҳамда ривожлантириш;

миллий ўзликни англашни издан чиқаришга, жамиятни тарихий ва миллий анъаналар ҳамда урф-одатлардан узоқлаштиришга, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштиришга, миллатлараро ва конфессиялараро тотувликни бузишга қаратилган ахборот экспансиясига қарши ҳаракат тизимини барпо этиш”.

Шунингдек, қонуннинг 15-моддасида давлатнинг ахборот хавфсизлиги сиёсатининг асосий йўналишлари қуйидаги қоидалар билан мутаҳкамланган:

“Давлатнинг ахборот борасидаги хавфсизлиги қуйидаги йўллар билан таъминланади:

ахборот соҳасидаги хавфсизликка таҳдидларга қарши ҳаракатлар юзасидан иқтисодий, сиёсий, ташкилий ва бошқа тусдаги чора-тадбирларни амалга ошириш;

давлат сирларини сақлаш ва давлат ахборот ресурсларини улардан рухсатсиз тарзда фойдаланилишидан муҳофаза қилиш;

Ўзбекистон Республикасининг жаҳон ахборот маконига ва замонавий телекоммуникациялар тизимларига интеграциялашуви;

Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумини зўрлик билан ўзгартиришга, ҳудудий яхлитлигини, суверенитетини бузишга, ҳокимиятни босиб олишга ёки қонуний равишда сайлаб қўйилган ёхуд тайинланган ҳокимият вакилларини ҳокимиятдан четлатишга ва давлат тузумига қарши бошқача тажовуз қилишга очиқдан очиқ даъват этишни ўз ичига олган ахборот тарқатилишидан ҳимоя қилиш;

урушни ва зўравонликни, шафқатсизликни тарғиб қилишни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоват уйғотишга қаратилган терроризм ва диний экстремизм ғояларини ёйишни ўз ичига олган ахборот тарқатилишига қарши ҳаракатлар қилиш[8].

Кўриниб турибдики, XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ахборот технологияларининг ривожланиши, уларнинг мураккаблашиб бориши, янгидан янги турларини кашф этилиши оқибатида давлатларнинг суверенитетига, жамиятларнинг бақарорлигига ахборот таҳдидлари ҳам ошиб бормоқда. Бу жараёнга яна террорчилик ва экстремистик ташкилот ҳамда оқимларнинг ахборот хуружлари ҳам авж ола бошлади. Ана шундай мураккаб ва ташвишли бир даврда ахборот хавфсизлигини ривожлантиришга зарурат туғилди. Шунинг учун ҳам нафақат миллий давлатлар доирасида, балки халқаро ташкилотлар ўртасида ахборот хавфсизлигини ривожлантириш, такомиллаштириш, ахборот ҳужумларига нисбатан чидамли бўлган янги ахборотлар технологиялари ривожлана бошлади.

Литература.

1. ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации: Защита информации. Основные термины и определения.// <https://docs.cntd.ru/document/1200058320>.
2. Государственная информационная политика// Основы информационной безопасности в телекоммуникациях// <https://siblec.ru/telekommunikatsii/osnovy-informatsionnoj-bezopasnosti-v-telekommu-nikatsiyakh#3>.
3. Куняев Н.Н. Информационная безопасность как объект правового регулирования в Российской Федерации // Юридический мир, 2008, № 2. – [Электронный ресурс] – СПС КонсультантПлюс.
4. Мелюхин И. С. Информационное общество и баланс интересов государства и личности // Информационное общество. 1997. №. 4-6. С.13.
5. Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет в эпоху глобализации // Журнал российского права, 2006, № 5. – [Электронный ресурс] – СПС Гарант.
6. Понятие «государственная информационная политика». система информационной безопасности в обществе// <https://www.history-journal.ru/index.php?request=full&id=78>.
7. Туленова Г.Ж. Ўзбекистонда ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида давлат сиёсатининг ҳуқуқий асослари// https://drive.google.com/file/d/0Vxwxnt_0wPHqVzRFY2l0czUzSXc/view?resourcekey=0-02FZLSJk6D1SXAACjN5dqw.
8. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот эркинлиги принципиари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонун 2012 йил 12 декабрь.// <https://parliament.gov.uz/uz/laws/adopted/99/3283/>.

